
A ARTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

DOI: 10.5281/zenodo.15715604

Patricia Boeira Ferretto¹

¹Mestrado em Educação, licenciatura em Artes Visuais – Universidade de Passo Fundo
135679@upf.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0200144754926150>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: A educação inclusiva tem como princípio a valorização das diferenças e o reconhecimento de que todos os estudantes têm o direito à aprendizagem plena. A arte, por sua natureza expressiva e acessível, tem se destacado como uma ferramenta poderosa para a inclusão de alunos com deficiências, transtornos de aprendizagem e outras necessidades educacionais específicas. Este trabalho discute como práticas artísticas contribuem para a construção de uma escola mais inclusiva. **Objetivo:** Analisar de que forma atividades artísticas favorecem a inclusão escolar e o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais de estudantes com deficiência em turmas do ensino fundamental. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, realizada em uma escola pública da rede municipal de ensino. Foram observadas aulas de artes em três turmas do 3º ao 5º ano, que incluíam estudantes com diferentes tipos de deficiência. As observações foram registradas em diário de campo e complementadas com entrevistas com professores e coordenadores pedagógicos. **Resultados:** Os dados apontam que atividades como pintura, colagem, modelagem são essenciais para promover a participação ativa dos alunos com deficiência, incentivando a comunicação, a criatividade e a socialização. Observou-se uma melhora significativa na autoestima desses estudantes e no respeito às diferenças por parte dos colegas. Os professores relataram que o uso da arte facilitou a adaptação curricular e a mediação pedagógica. **Conclusão:** A arte se configura como um recurso acessível e potente no contexto da educação inclusiva, pois permite múltiplas formas de expressão e aprendizado. Sua incorporação no cotidiano escolar amplia as possibilidades de participação e protagonismo de todos os alunos, contribuindo para uma escola mais democrática, equitativa e humanizada. Recomenda-se que políticas públicas incentivem a formação continuada de docentes em práticas artísticas inclusivas.

Palavras-chave: Arte; Deficiência; Educação Inclusiva; Ensino Fundamental; Expressão.